

**TURLI XIL PSIXOLOGIYA MAKTABLARIDA SHAXS
NAZARIYALARINING O'RGANILISHI**

Ozodov Sarvar

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi

3-bosqich talabasi

E-mail: sezginpsikkolok77@gmail.com

***Annotatsiya:** Shaxsni o'rganish psixologiyaning eng markaziy va murakkab yo'nalishlaridan biridir. Turli psixologik maktablar tomonidan yaratilgan shaxs nazariyalari inson ruhiyatining turfa jihatlarini yoritishga harakat qilgan. Ushbu nazariyalar shaxsni tushunish, uni ilmiy tahlil qilish va amaliy faoliyatda samarali yondashuvlarni ishlab chiqishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada har xil psixologiya maktablarida shaxs nazariyalarining o'rganilishi haqida ma'lumot beriladi.*

***Kalit so'zlar:** Psixoanaliz, kognitiv, Maslou, Freyd tadqiqotlari, Real Men, xulq-atvor, motivatsiya, gumanistik.*

Shaxs tushunchasi psixologiyaning markaziy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Shaxs nafaqat odamning individual psixologik xususiyatlari majmui, balki uning ichki dunyosi, motivatsiyasi, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlardagi ifodasidir. Har bir psixologik maktab shaxsga o'z metodologiyasi va nazariy asoslari orqali turlicha yondashgan.

Shaxs psixologiyasi, ayniqsa, XX asr boshlaridan boshlab turli maktablar va yo'nalishlar asosida rivojlanib bordi. Ulardan biri **klassik psixoanaliz**, ya'ni Zigmunt Freyd asos solgan yo'nalish bo'lib, u shaxsni o'rganishning mutlaqo yangi paradigmasini taklif etdi.

Zigmunt Freydning psixoanalitik yondashuvi psixologiyada yangi inqilobni boshlab berdi. Unga ko'ra, inson xulq-atvori ko'pincha ong osti darajasidagi ichki ziddiyatlar va instinktlar ta'sirida shakllanadi. Freyd shaxs tuzilmasini id (quyma-instinktlar), ego (ongli men) va superego (axloqiy nazoratchi) shaklida modellashtirdi. Bu model orqali inson shaxsini murakkab ichki tizim sifatida tushunish imkoniyati yaratildi. Psixoanalizda shaxsning asosiy motivlari jinsiy va tajovuzkor instinktlar sifatida ko'riladi. Bu instinktlar ijtimoiy me'yorlar va superego tomonidan bostirilganda, ruhiy tangliklar va nevrozlar yuzaga chiqadi. Aynan shu ichki ziddiyatlarni tahlil qilish psixoanalitik metodning asosiy vazifasidir.

Freydning asosiy g'oyasi ongsizlik shaxsning katta qismi ong ostida yashirinadi degan fikr edi. Bu g'oya metodologik jihatdan juda muhim, chunki u inson xatti-harakatining barcha jihatlari ongli ravishda tushunib bo'lmashligini ta'kidlaydi. Shu tariqa, psixoanaliz inson psixikasini ko'proq ichki tahlil qilish, ya'ni introspektiv metodlardan foydalanishga asos solgan.

Freyd deterministik tamoyilga amal qilgan: har bir harakat, hatto kichik noaniq xatti-harakatlar ham, o'z sababiga ega. Bu sabablar ko'pincha ong ostida yashirinadi va ularni aniqlash faqat chuqur psixoanalitik tahlil orqali mumkin bo'ladi.

Freydning klinik psixologiya va psixiatriyadagi ilmiy qarashlarini alohida o'ringa ega. Z.Freyd nimani o'rgandi? U she'riyat, pesa va falsafaga juda qiziqishi bo'lganligi sababli, o'z tadqiqotlari uchun vaqtni bekorga sarflamadi. U tibbiyot yo'nalishida tahsil olgandan so'ngra xususiy amaliyot bilan shug'ullandi. U amaliyotda nevrologik sababga ega bo'lmagan ruhiy o'zgarishga ega bo'lgan patsientlarga duch keldi. Masalan, baquvvat bo'lsa-da, patsient qo'lidagi sezgilarni yo'qolishining sababini Z.Freyd insonning aqliga bog'liqligini aniqladi. Bunday holatda patsientni davolash yo'li uning o'ziga munosabatini o'zgartirishda degan xulosaga keldi.

Freydning kuzatishlari qator nevrologik buzilishlarning psixologik sabablari mavjudligi to'g'risidagi xulosaga olib keldi. Bu orqali Freyd ongsizlikni kashif qildi. Uning fikricha ko'zi ojizlik yoki karlik, beixtiyor ko'rmaslik va eshitmaslik xohishi insonga keskin xavotirni uyg'otar ekan. Freyd gipnoz ongsizlikka yo'l deydi va patsientlarni davolashda undan foydalandi. Gipnoz tufayli patsientlar o'zlarining anglab bo'lmash qobiliyatlarini ochdilar. SHu asosida u patsientlarning o'zlarini ruhiy engillashishlariga imkon beruvchi erkin assotsiatsiya usulini olib kirdi. Ushbu usulga ko'ra patsient o'zining dardlarini bayon etadi. Bu esa patsientlarga ruhiy engillik olib keldi. Freyd ruhiy buzilishlarning zamini, bugungi bezovtalanishlarning sababi patsientlarning o'tmishi bilan bog'liq, bolalikdagi tuyg'ulariga borib bog'lanishini ta'kidladi.

Kasalliklarning ongsizlik sabablariga tayangan shaxs nazariyasini psixoanaliz davolash metodi bilan bog'ladi. Freyd topografik modeldan foydalanib, psixik hayotni uch darajasini ajratdi:

- ong;
- ongoldi;
- ongsizlik;

Ong darajasi insonning ma'lumotlarini aniq damdagi sezgi va kechinmalaridan namoyon bo'ladi. Ong miyada saqlanuvchi ma'lumotlarning kam qismini qamrab oladi. So'ngra ma'lumotlar ong oldi yoki ongsizlik sohada yuklanadi.

Inson psixikasining eng chuqur va ahamiyatli qatlami ongsizlikdir. Bu onnga bosim o'tkazuvchi emotsiya va xotiralar orqali instinktiv qo'zg'alishlarini saqlovchisi. Ushbu anglashilmagan materiallar ko'pincha insonning kundalik faoliyatini belgilaydi.

Ong sohasi xotiraga kirish mumkin bo'lgan, o'zida barcha tajribani mujassamlashtiradi. U ayni damda anglanilmagan, ammo tasodifiy yoki minimal kuch sarflash natijasida onga tez qaytishi mumkinligini ifodalaydi.

Shuningdek, Freyd ta'limotiga ko'ra shaxs psixikasi darajalarini ifodalovchi uchta tushuncha mavjud: U (ONO) psixikaning ongsizlik qismi bo'lib, biologik instiktni xarakterlovchi agressiya va shahvoniy mayllardan iborat. U– shahvoniy mayl libido bilan to'yingan. Insonda yashirin energetik tizim bo'lib, bu quvvat har bir kishida miqdori- doimiy o'lchamga ega. Ongsiz va irratsional bo'ladi. U qoniqish, ya'ni so'ngida baxt, eng asosiysi inson hayotidagi asosiy maqsad tamoyiliga bo'ysunadi.

“Men (Ego)” ikkinchi tamoyil-gomeostaz bo'lib, ichki muvozanatni saqlovchi tendensiya sanaladi. “Men (Ego)”-ong–doimiy ravishda “U” bilan nizoda bo'ladi, shahvoniy mayllar ta'sirida bo'ladi. U jamiyat ta'siri ostida shakllanadi. Menga U, Kayvoniy Men va insonga o'z talabalarini qo'yuvchi jamiyat iborat uchta kuch ta'sir ko'rsatadi. MEN ular o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga harakat qiladi, qoniqish emas, balki reallik tamoyiliga bo'ysunadi.

“Kayvoniy Men” axloqiy standartlarni tashuvchi, shaxsning bu qismi tanqid, senzura, vijdon rolini bajaradi. Agar Men U ga mos harakatni amalga oshirsa yoki unga mos qaror qabul qilsa, Kayvoniy Men unga qarshi chiqadi. Natijada aybdorlik, uyat, vidjon ta'nalari ko'rinishidagi jazoni boshdan kechiradi.

Klassik psixoanaliz faqat nazariya emas, balki amaliy diagnostika va davolash metodlarini ham ishlab chiqqan. Masalan:

Erkin assotsiatsiya usuli orqali bemor o'z xayoliga birinchi kelgan fikrni aytadi va shu orqali ong osti materiallari yuzaga chiqadi.

Tush tahlili orqali orzular va tushlar orqali ong ostidagi istaklar talqin qilinadi.

Yoddan chiqqan so'zlar, lapsuslar (Freydiy og'ishlar) ham shaxsning ong osti faoliyatini ochib beradigan manba sifatida ko'riladi.

Bu metodlar hozirgi zamon psixoterapiya va psixodiagnostikasida ham muhim ahamiyatga ega.

Psixologiyada shaxsning himoya mexazmlar to'g'risidagi qarashlarning tub ildizi Z.Freydning shaxs nazariyasi borasidagi izlanishlariga borib taqaladi. Freydning psixodinamik konsepsiyasiga ko'ra shaxs tuzilmasi va himoya mexanizmlari ma'lum tizimlashtirilgan. Z.Freyd bo'yicha shaxs tuzilmasi uchta tarkibiy komponentlardan iborat: “Id”sohasi-bu shaxsning instinktli jihati bo'lib, unda shaxsning eng kuchli instinktlari o'rin olgan. Ular shaxs xulq-atvorini to'g'ri va chet yo'llar bilan aniqlash

va namoyon bo'lishini ifodalaydi. "Id" sohasi vazifalarini qoniqish tamoyiliga asosan bajaradi.

Z.Freyd psixoanalitik nazariyasida qayd etishicha, psixik jarayonlar qoniqish tamoyiliga ko'ra avtomatik tarzda boshqarilar ekan. Hech qondirilmaganlik ichki ruhiy zo'riqishni keltirib chiqaradi. O'z navbatida u psixik faollikni vujudga kelishiga olib keladi. Bu faollik zo'riqishni va qoniqmaganlikni susayishiga yoki qoniqishga olib keladi.

Freydning psixodinamik nazariyasida ikkita asosiy instiktlarga ajratiladi: hayot instinkti (libido, eros) sifatida seksual instinkt; vayrongarchilik, buzg'unchilik sifatida e'tirof etiluvchi o'lim instinktlari (mortido, tanatos).

Inson xulq-atvorining bu shakli shaxsning destruktiv instinkti sifatida namoyon bo'lib, agressiyani ham instinkt natijasi deb baholaydi. Ularning hayotiy zarurat sifatida namoyon bo'lishini to'sib qo'yish shaxsda jiddiy salbiy oqibatlariga olib kelishi kuzatiladi. Bu esa nevrozning asosi hisoblanadi. Asarlarining birida Freyd motido instinkti haqida to'xtalgan bo'lib, unda shaxs o'zini o'zi saqlash uchun (yo'q qilmaslik) o'zga kishini yoki o'zgalarni yo'qotishga intiladi. Freyd uchun eng hal etuvchi jihat, bu inson xulq-atvorida jamiyat rivojlanishidagi qonunlarini emas, irratsional psixik kuchlarning namoyon bo'lishini hisobga olgan, unda intellekt voqelikni faol aks ettiruvchchi vosita emas, balki bu kuchlarni maskirovka qiluvchisi hisoblanadi. Individ bilan ijtimoiy muhit abadiy va yashirin kurashda bo'ladi. Uning psixoanalitik qarashlarida kuchaytiruvchi holatda instiktdan intellektning kuchlirog'i.

"Ego" sohasi-bu shaxsning ongli tomonini ifodalovchi ratsional qismidir. "Ego" doimiy ravishda "Id" sohasi bilan o'zaro ta'sirlashuvda bo'ladi, ikki asosiy instinktlar Men tomonidan tanlanadigan mexanizm hali aniq ta'biri mavjud emas. Siqib chiqarish jinsiy xohishlar bilan kurashishda foydalaniladi. "Men" va "U"ning tahlil qilishi va "KayvoniMen"ning shakllanishiga qadar bir necha himoya mexanizmidan foydalaniladi. Barcha himoya mexanizmlarining maqsadi "Men"ga yordam berishdan iborat. Shu sababli ham u nevrotik, axloqiy va real iborat Menni zararlashi mumkin bo'lganuchta asosiy bezovtalanishga yo'naltirilgan. Biroq "Men" ichdan chiqadigan norozilikdan himoyalani qolmasdan, ilk davrlarda xavfli instinktli stimullar bilan tanishadi va norozilikni kechiradi.

Bixeviorizm 20-asrda amerikalik psixologiya maktabining haqiqiy qiyofasi sifatida maydonga chiqdi. Uning asoschisi Djon Uotson (1878-1958) bu yo'nalishning haqiqiy yo'l boshchisi sifatida shakllanishiga sabab bo'ldi. Bixevio tushunchasi (behavior) inglizchadan tarjima qilganda xulq-atvor degan ma'noni anglatadi. Bixeviorizm tushunchasi tarjima qilganda -xulq-atvor psixologiyasi ma'nosini anglatadi. Xulq-atvorni tahlil qilish to'liq ob'ektiv xarakterga ega bo'lib, tashqi kuzatiladigan reaksiyalar bilan cheklanadi.

Insonning ichki olamida kechayotganlarni o'rganish mikoni yo'q. Demak, shaxs "qora quti" sifatida ishtirok etadi. Inson harakatining tashqi ifodalanishining ob'ektivligini stimullar va vaziyatlar shartlaydi. Shunday ekan psixologiyaning vazifasi stimullar bo'yicha namoyon bo'ladigan ma'lum reaksiyalar belgilaydi. Bixevioristlar nuqtai nazaricha shaxs mazkur insonga xos xulqiy reaksiyalarning majmuidan iborat. Stimul-reaksiya bixeviorizmida etakchi hisoblanadi. Torndayk effekti qonuni S va R o'rtasidagi aloqalarni aniqlashtiradi, agar mustahkamlanish bo'lganda. U ijobiy bo'ladi, qachonki rag'batlantirish, kutilgan natija olinganda, moddiy rag'batlantirish yoki salbiy bo'ladi, qachonki, og'riq, jazolash, omadsizlik, tanqidiy ogohlantirish yuz berganda. Insoning xulq-atvori ko'pincha ijobiy qo'llab-quvvatlashni kutgandan, ba'zan salbiy kuchlardan qochishga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, bixeviorizm yo'nalishiga ko'ra shaxs individga nisbatan ongli tartibga solingan instiktlar, sotsiallashtirilgan emotsiyalar, yangi ko'nikmalarni shakllanishiga ko'maklashuvchi plastiklik, muhitga molashuviga ko'maklashuvchi va ularning saqlashga xizma qiluvchi qobiliyatlarni o'zlashtirishida namoyon bo'ladi. Bu shaxsning uyushgan va nisbatan barqaror ko'nikmalar tizimidan iborat ekanligini anglatadi. Oxirgi barqaror xulq-atvor asosini ularning yangi hayotiy vaziyatlarga moslashuvi, o'zgarishi yangi ko'nikmalarni shakllanishiga olib keluvchilar tashkil etadi.

Bixevioristlar odamni programmalashgan, u yoki bu harakatlar, reaksiyalar, xulq-atvorni aniqlovchi, o'rganuvchi mavjudoddir. O'zgarishlar va mustahkamlash o'zgariganda uni talab etiladigan xulq-atvoriga programmalash mumkin. Bixeviorizm mazmuniga psixolog Tolmen S-R reaksiyaga shubha bilan qarash orqali, unga o'zgarish kiritishga erishdi. U ushbu sxemaga o'zgarish kiritdi va uni S-I-R tarzda ifodalashga olib keldi. Bu yerda I-individning irsiyatiga, fiziologik holatlari, oldingi tajribasiga bog'liq bo'lgan psixik jarayonlar.

Gumanistik psixologiya inson tabiatini tushuntirishda o'zining yondashuvi bilan boshqa psixologiya fanidagi yo'nalishlardan farq qiladi. Bu borada mazkur yo'nalishning vakillari sifatida G.Olportning shaxs qirralari, A.Maslouning shaxsnining o'zini o'zi kamol toptirish, K.Rodjersning inderiktiv psixoterapiyasi, R.Meyning shaxsning hayot yo'li haqidagi g'oyalarini e'tirof etish mumkin. Mazkur yo'nalishning har bir nazariyasi o'zining ilmiy tushunchasi, insonning ichki olamini tushunishga yo'naltirilgan tadqiqot usullari va psixoterapevtik yondashuvlari mavjud.

Gumanistik psixologik yondashuv - shaxsni bir butun sifatida o'rganishga alohida e'tibor qaratiladigan yondashuv. Gumanistik psixolog inson xulq-atvoriga kuzatuvchi va xatti-harakatni amalga oshiruvchi shaxsning ko'zi bilan qaraydi, bu gumanistik yondashuvni yaxlit qiladi. Psixologiyada turli xil yondashuvlar mavjud,

ammo gumanistik psixologiyaning asosiy tamoyillari barcha vaziyatni keltirib chiqaradi.

Inson mustaqil fikrlovchi va harakat qiluvchi mavjudod sifatida o'zining sub'ekt sifatida namoyon qilishini ifodalovchi faollik prinsipi.

Shaxsni alohida fragmentlar bo'yicha o'rganib bo'lmashligi, balki uni yaxlit o'rganishga undovchi shaxsni noeksperimental tadqiq etish prinsipi.

Gumanistik psixologiyada tadqiqot maqsadi va ob'ektining mosligi insonni sog'lom, o'zini o'zi ro'yobga chiqarib borishini ta'minlovchi me'yorda va to'laqonli faoliyat olib boruvchi shaxsni o'rganish vazifasini ifodalovchi representativlik prinsipi.

Maslou Abraxam Xarold (1908-1970) gumanistik psixologiya asoschilaridan biri bo'lgan amerikalik psixolog bo'lib, u psixologiyaga motivatsiyalarning ierarxik modelining muallifi sifatida kirib kelgan. Bu ierarxiya asosida uning tug'ma va universalligi haqidagi postulat yotadi. U inson motivatsiyasini quyidagi ketma-ketlikda tartiblab chiqqan: Maslou ierarxiyasi asosiy mazmuniga ko'ra, ehtiyojlarni hech qachon "hamma narsa yoki hech narsa" prinsipi asosida qondirib bo'lmaydi. Ehtiyojlar bir biriga qisman mos keladi va insonda bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq pog'onadagi ehtiyojlarga motivatsiya uyg'onishi mumkin. Maslouning ehtiyojlarining ierarxik modeli doirasida o'rtacha insonning qondirishi kerak bo'lgan 5 ta ehtiyojlarini ko'rsatib o'tgan: Maslou ierarxiyasi asosiy mazmuniga ko'ra, ehtiyojlarni hech qachon "hamma narsa yoki hech narsa" prinsipi asosida qondirib bo'lmaydi. Ehtiyojlar bir-biriga qisman mos keladi va insonda bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq pog'onadagi ehtiyojlarga motivatsiya uyg'onishi mumkin.

Gumanistik psixologiyani namoyondalari Erik From, Gordon Olport, Karl Rojers, Viktor Frankl va Rollo Mey kabi mashhur psixologlar hisoblanadi. Gumanistik psixologiya namoyondalarining fikricha, inson hech qachon bir joyda qotib qolmaydi, u har doim rivojlanishga imkon topadi. Kollejning yuqori kurs studenti o'zining to'rt yil avvalgi o'spirinlik davriga qaraganda hozir boshqacha. Uning fikrlashi, dunyoqarashi o'zgargan. Uni yana to'rt yildan so'ng uchratsangiz u o'z xayotining yangi yo'llarini egallagan, masalan, o'zining kasbiy kar'erasiga ega bo'lgan yoki oilali, farzandli bo'lgan bo'lishi mumkin. SHu yo'sinda erkin mavjudot bo'lmish inson bu xayotda yashashi uchun o'zining ko'pgina imkoniyatlarini ochishi zarur.

K.Rodjersning shaxs nazariyasi boshqa psixologlardan keskin farq qiladi. Rodjers shaxs nazariyasini uchta prinsip bo'yicha yoritdi:

1) inson xulq-atvorini ob'ektiv kuzatishlar orqali tushunish mumkin, shaxs esa sub'ektiv idroki va voqelikni bilishi orqali baholaydi.

2) inson o'z taqdirini o'zi belgilaydi, tanlov va qaror qabul qilishda erkin;

3) inson o'z tabiatiga ko'ra mehribon va o'zini o'ziga kamol toptirishga intiluvchan.

Kognitiv psixologiya 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. 1956 yil 11 sentyabrda Massachusetts texnologiya institutida elektr va elektron muhandislik institutining axborot nazariyasi bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhi uchrashdi. Ushbu uchrashuv psixologiyadagi kognitiv inqilobning boshlanishi deb hisoblanadi.

Kognitiv psixologiya nisbatan yosh hisoblanadi, ammo shunga qaramay, u tezda eng mashhurlaridan biriga aylanib bormoqda. O'rganish uslublari, diqqat, xotira, unutish va tilni o'zlashtirish kabi mavzular ushbu fanning amaliy qo'llanilishining bir qismidir. Ammo kognitiv psixologiya nima? Kognitiv psixologlar nima qilishadi?

Kognitiv psixologiya- bu psixologiyaning bir bo'limi bo'lib, uning predmeti psixik jarayonlar, jumladan, fikrlash, idrok etish, yodlash va o'rganish jarayonlaridir. Psixologiyaning bu bo'limi boshqa fanlar, jumladan, nevrologiya, falsafa va tilshunoslik bilan ham bevosita bog'liqdir.

Jorj Miller, Jerom Bruner, Ulrik Nayser, Jorj Kelli, Gerbert Saymon, Allen Nyuell, Noam Xomskiy, Devid Grin, Jon Svits. Jorj Miller va Jerom Bruner 1960 yilda Kognitiv tadqiqotlar markaziga asos solishdi va u yerda ular keng ko'lamli muammolarni ishlab chiqdilar: til, xotira, idrok va kontsepsiyani shakllantirish jarayonlari, fikrlash va bilish. 1966 yil 22 avgustda Jerom Brunerning "Kognitiv o'sishda tadqiqotlar" kitobi nashr etildi. 1967 yilda Ulrik Neisser "Kognitiv psixologiya" kitobini nashr etdi, unda u psixologiyada yangi yo'nalish yaratishga harakat qildi.

Uning paydo bo'lishining asosiy shartlari: - bixeviorizm va psixoanalizning ong elementlariga murojaat qilmasdan, inson xatti-harakatlarini tushuntirishga qodir emasligi; - aloqa va kibernetikani rivojlantirish; - zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishi. 70-yillarning oxiri - 80-yillarning boshlarida kognitiv psixologiya doirasida psixologiyada yangi ko'rinish uchun harakat paydo bo'ldi, ya'ni kompyuter metaforasini qabul qilish (yoki inson psixikasini ishlashga o'xshash tarzda ko'rib chiqish) bilimlarning inson xatti-harakatlaridagi rolini mutlaqlashtirish. Kognitiv psixologiya o'zining predmeti va uslubini bilish uchun Neisser va uning "Kognitiv psixologiya" (1967) kitobiga qarzidor. Piaget singari, u psixikaning tuzilishida, odamlarning faoliyatida kognitiv komponentning hal qiluvchi rolini isbotladi.

Jan Piaget (1896-1980) kognitiv yo'nalish va umuman bolalar psixologiyasining ko'zga ko'ringan vakili bo'lib, u biologiyani bilimning kelib chiqishi haqidagi fan (gnoseologiya) bilan birlashtirdi. P. Janetning shogirdi J. Piaget 20-asr boshlarida A. Binet va T. Simon bilan Parijdagi laboratoriyasida sinovlar ishlab chiqdi. Keyin Jenevadagi Jan-Jak Russo institutini va Xalqaro genetik epistemologiya markazini

boshqargan. Uni me'yorlar emas, balki noto'g'ri javoblar naqshlari o'ziga tortdi va u noto'g'ri javob orqasida nima yashiringanligini aniqlash uchun klinik suhbat yoki tekshiruv suhbatini usulini qo'lladi va tahlil qilishda mantiqiy modellardan foydalandi.

J. Piaget intellektning rivojlanishini assimilyatsiya va akkomodatsiyani muvozanatlash, axborotni o'zlashtirish va sxemalarni, uni qayta ishlash usullarini takomillashtirish orqali atrof-muhitga moslashish shakli deb hisoblaydi. Bu odamga biologik tur sifatida omon qolish imkonini beradi. Shu bilan birga, J. Piaget bolaning o'z harakatlarining rolini ta'kidlar ekan, kattalar va ijtimoiy muhitning ta'sirini aniq e'tiborsiz qoldirdi.

Fritz Xaydarning strukturaviy muvozanat nazariyasi bu nazariyaning asosiy tamoyili shundaki, odamlar dunyoga tartibli va izchil qarashni rivojlantirishga moyildirlar; bu jarayonda ular boshqa shaxsning motivlari va munosabatlarni tushunishga intiladigan o'ziga xos "sodda psixologiya" ni yaratadilar. Sodda psixologiya inson tomonidan idrok etilayotgan ob'ektlarning ichki muvozanatiga, ichki izchillikka intiladi. Nomutanosiblik muvozanatni tiklashga olib keladigan kuchlanish va kuchlarni keltirib chiqaradi. Muvozanat, Haydarning fikriga ko'ra, ob'ektlar orasidagi haqiqiy munosabatlarni tavsiflovchi holat emas, balki faqat bu munosabatlarni shaxsning idrok etishidir. Xayder nazariyasining asosiy sxemasi: P - O - X, bu yerda P - idrok etuvchi sub'ekt, O - boshqa (idrok etuvchi sub'ekt), X - ham P, ham O tomonidan idrok qilinadigan obyekt.

Teodor Nyukomb Nyukomb muvozanatga moyillik nafaqat shaxsiy, balki shaxslararo munosabatlar tizimini ham tavsiflaydi, deb hisobladi. Ushbu nazariyaning asosiy pozitsiyasi quyidagilardan iborat: agar ikki kishi bir-birini ijobiy qabul qilsa va uchinchi shaxs (shaxs yoki ob'ekt) bilan har qanday munosabatlarni qursa, ular ushbu uchinchisiga nisbatan o'xshash yo'nalishlarni rivojlantirishga moyildirlar. Ushbu o'xshash yo'nalishlarning rivojlanishi shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish orqali kuchaytirilishi mumkin. Tizimning undosh (muvozanatli, qarama-qarshiliksiz) holati oldingi holatda bo'lgani kabi, uchta munosabat ham ijobiy yoki bitta munosabat ijobiy va ikkitasi salbiy bo'lganda paydo bo'ladi; dissonans ikki munosabatlar ijobiy va biri salbiy bo'lgan joyda sodir bo'ladi. Kognitiv psixologiya sohasidagi mutaxassislarni qiziqtiradigan asosiy mavzular qatoriga quyidagilar kiradi:

- idrok etish;
- til;
- diqqat;
- xotira;
- muammoni hal qilish;

Psixologiyadagi kognitiv yondashuv bilish jarayonlarini tavsiflash orqali inson xatti-harakatlarini tushuntirishga, idrok etish, qolipni aniqlash, muammolarni hal

qilish, xotira faoliyati jarayonlarini o'rganish va izohlash imkonini beradi; nafaqat odamlarda, balki hayvonlarda ham dunyoning kognitiv rasmini, ongsiz idrok etish va bilishni qurish mexanizmlarini o'rganish. Kognitiv psixologiya sohasidagi barcha tadqiqotlar maxsus usullar yordamida amalga oshiriladi.

Har bir nazariya o'ziga xos jihatlar bilan inson ruhiy dunyosini turli nuqtai nazardan ochib beradi va bu psixologik yondashuvlarning o'zaro integratsiyasini taqozo etadi. Zamonaviy amaliy psixologiyada bu nazariyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash shaxs muammolarini chuqur, kompleks tarzda hal etishga xizmat qiladi. Shuningdek, amaliy faoliyatda biror yondashuvga qattiq yopishib qolish emas, balki vaziyat va ehtiyojga qarab mos nazariyani tanlash ko'proq foyda beradi. Turli psixologik maktablar tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyalari bugungi kunda psixologik maslahat, terapevtik yondashuv, shaxsiy rivojlanishda muhim uslubiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фрейд З. Введение в психоанализ. — Москва: Наука, 2000.
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. — СПб: Ювента, 1997.
3. Маслоу А. Мотивация и личность. — Санкт-Петербург: Евразия, 2001.
4. Роджерс К. Становление личности: взгляд на психотерапию. — Москва: Прогресс, 2004.
5. Келли Дж. Психология личностных конструктов (The Psychology of Personal Constructs). — New York: Norton, 2005.
6. Davletshin M.G Umumiy psixologiya T-2002 y
7. G'oziyev E.G' Umumiy psixologiya 1-2 kitob T-2002
8. D.G. Muxamedova, N.M. Mullaboeva., A.I. Rasulov Umumiy psixologiya darslik Toshkent-2017